

CHO'LPONNING "DO`XTIR MUHAMMADIYOR" HIKOYASIDA ERK VA OZODLIK, MA`RIFAT TARG`IBOTI

Hulkar Boymuratova

Termiz davlat universiteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdulhamid Cho'lponning "Do`xtir Muhammadiyor" hikoyasidagi erk va ozodlik, ma`rifat va jaholat, hikoya qahramonining ijodkor nazdidagi vazifalari masalalari o`rganildi.

Kalit so`z: ma`rifat, reallik, johillik, jadidchilik

Annotation: In this article, the issues of freedom and freedom, enlightenment and ignorance, tasks of the hero of the story before the creator in Abdulhamid Cholpon's story "Doctor Muhammadiyor" were studied.

Key words: enlightenment, reality, ignorance, modernism

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida xalqimizni jaholat botqog`idan qutqarmoq uchun bel bog`lagan yurtimizning zabardast vakillari M.Abdurashidxonov, Behbudiy, I.Ibrat, A.Fitrat kabilar qatorida Abdulhamid Sulaymon o`g`li Cho`lponning ham sa`y harakatlari bilan "qonlarimizga qadar singishgan qora balchiqlarni tozalaydirg`on, o`tkir yurak kirlarini yuvadurg`on toza ma`rifat suvi, xiralashgan oynalarimizni yorug` va ravshan qiladirg`on, chang va tuprog`lar to`lg`on ko`zlarimizni artib tozalaydirg`on " 10 buloq suvlari " yaratildi". Adibning XX asrning 20-yillarida yaratilgan "Qurboni jaholat", "Do`xtir Muhammadiyor" hikoyalarida boshqa jadidlar singari xalqning madaniy va ma`rifiy saviyasini ko`tarishga kirishgan edi. Uning "Do`xtir Muhammadiyor" hikoyasida qahramonlar oddiy xalq ichidan chiqqan oddiy inson aslida, ammo u qahramon shunchaki inson bo`libgina qolmay ziyoli bo`lishga, ilm olishga intilgan, boshqalarga ham buni ravo ko`rgan inson kabi gavdalanadi. Ushbu hikoyaning " Turkistonning qorong`i bir go`shasida..." deb boshlanishida ham o`zgacha g`oyaviy estetik jihatlar yashiringan. Qorong`ilik bor joyda ezgulik, yaxshilik, marifat bo`lmaydi. O`z-o`zidan ma`lumki, zim-ziyo joyda erk va ozodlik allaqachon "po`panak" otgan bo`ladi. Qorong`i bo`lgan bu go`shaga quyosh yo hech bo`lmasa sham kerak endi. Cho`lpon shu ziyo nurini taratuvchi "sham"ni hikoyaga sekinlik bilan olib kirdi. Bu "sham" Hoji Ahmad bo`lib taqdir taqazosi ila "dunyo" kezgan o`sha davrning qarichi bilan ancha muncha tilda so`zlasha oladigan qahramon obrazi edi. Demak, adib tabiri bilan aytganda marifatga ega bo`lishning dastlabki bosqichida dunyoqarashi keng, mushohadali, "g`ayri tilni o`rganmakka "11 qodir inson bo`lish muhim ahamiyat kasb etadi. Hikoyadagi Hoji Ahmad ota ham fors va arab tilidan tashqari rus va ingliz tillarida so`zlasha olardi. Hazrat Navoiy yaratgan komil inson Farhod obrazi ham ilm - ma`rifatni o`n

10 Cho`lpon "Adabiyot nadir?" maqolasi 1914.y

11 AVAZ O`TAR "Har tilni biluv emdi bani odami jondir" she`ri

yoshligidan o`rganib boshlasa, Cho`lponning “ Do`xtir Muhammadiyor” hikoyasining bosh qahramoni ham ilmni o`n yoshidan ola boshlaydi. Tushunishimiz mumkinki, Farhod kabi Muhammadiyor ham o`z davrining komil insoni edi. Zero, Farhod ham “ qorong`i kechani yoritgan oy edi” biz tahlil qilayotgan hikoya ham qorongi go`sha bilan boshlanganini eslatib o`taman. Cho`lpon Muhammaddiyorga rus ofitserini muallimlikka tayinladi, uni loyiq ko`rdi. Sababi qoloq, marifatsizlikdan dunyo ko`rgan ziyoli qutqarar hech bo`lmasa yo`l ko`rsatishi mumkin edi.

Hikoyaning ba`zi o`rinlarida musulmonlarning bir- birlari bilan ayanchli tortishuvi, urish-janjalini shunday tasvirlaydiki buni kuzatgan inson sil bo`lardi go`yo Muhammadiyor kabi “ Bir tarafdin otasining vahshiyona suratda o`ldirilg`onligini va bir tarafdin ilm va ma`rifat ila dunyoga nom chiqarg`on vatani Turkistonning jaholat daryosida sevina sevina suzgani ...” ni o`z kozi bilan kuzatib turar ekan xalqiga rahmi keladi. Yana bir o`rinda esa “ Ibrat” teatrda “ Ichkulik va aning vahim natijalari “ nomli ibratli sahna ko`rinish paytida teatr bog`idagi ayanchli fojia shaharning musulmon boylarining o`g`illari mast holda qimor o`ynab kelib chiqqan nizoni johillik yo`li bilan bostirmoq uchun birisi to`pponcha bilan otib o`ldiradi va o`zini ham qurbon qiladi. Cho`lpon yashagan davrda ham jadidlar milliy g`oya, milliy o`zlik tushunchalarini johillik, bilimsizlikka qarshi kurash uchun qo`llaydi, buning uchun esa avvalo, faqatgina badiiy asarlar bilan emas tomosha, teatr bilan sahna asarlari orqali tushuntirishga, anglatishga harakat qilganlar. Bekorga o`sha paytdan “ teatr bu ibratxonadir”¹² degan mashhur gap paydo bo`lmagan. Ko`rinadiki hikoyada ham mana shu ibrat ko`rsatiladi. Hikoya qahramoni esa bu holatdan battar azob chekadi va shifoxonada davolanishga majbur bo`ladi, ya`niki bu jamiyat “ millat tanasidan qon oldirgan bemor”¹³ kabidir. “ Doktor Muhammadiyor” da Yevropa ma`rifatchilik realizmiga xos asosiy ichki ziddiyat yaqqol ko`zga tashlanadi. Cho`lpon ham Muhammadiyor timsolida o`zining, jadidchilarning ijtimoiy idealini mujassam etadi.¹⁴ Cho`lpon ham boshqa jadidchilar kabi ma`rifatga yetishgan xalqni ko`rishni, ziyolilarni ko`payishini orzu qilgan. Shu maqsadda hikoya qahramonini avval Boku keyin Petrograd da so`ngra Shvetsariyada ham o`qitdi. Cho`lpon shu darajada orzu qilgandiki, hikoyada Muhammadiyorni doim “ o`llab –quvvatlaydi”, uni mushkul holatga tushurmaydi, eson – omon o`qishni tamomlagach, vatani Turkistonga qaytish “ maqsadini” qo`yadi. Ilmga yetishgan Muhammadiyorni ko`pchilikning orzusi bo`lgan, taraqqiy etgan mamlakatlarda qolish imkoni bo`lsa-da u yerlarda qoldirmaydi. Uzoq yillik ayriliqdan so`ng yurtiga qaytayotgan Muhammadiyor o`zi ko`rgan rivojlangan mamlakatlar – Italiya, Fransiya, Shvetsariyadagi hayot tarzi bilan Turkiston hayotini qiyoslab iztirob chekadi.¹⁵ Dunyo ko`rib botiniy nigohi tiyraklashgan millatparvar Muhammadiyor o`y –hayollari bilan Turkistonga boqqan

12 Mahmudxo`ja Behbudiy

13 H.H.Niyoziy

14 D.Quronov. Cho`lpon nasri poeikasi .T:”sharq”,2004, 29-bet

15 D.Quronov. Cho`lpon nasri poeikasi .T:”sharq”,2004, 29-bet

Cho`lpon xalq va millatni razolat botqog`idan qutqatib, tamaddun dengiziga olib chiqmoqni tilaydi¹⁶. Cho`lponning ushbu hikoyasida noreallikka yo`l qo`yilgan deyishlarda haqiqatdan ham ijodkor hikoya qahramonidan ko`p narsani umid qildi.

Xulosa qilib, aytadigan bo`lsak, “Doxtor Muhammaddiyor “ hikoyasi o`z davrining romantizm asarlarining yorqin namunasi sifatida adabiyot sahnasiga keldi. Millatni oz bo`lsa-da milliy ong, milliy g`urur bilan boyitgan holda ma`rifat ko`zgusini xalqqa tutdi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.Quronov. Cho`lpon nasri poeikasi. T: ”Sharq”,2004, 29-bet
2. I.Yoqubov. Milliy uyg`onish davri o`zbek nasri. - Toshkent, 2012, 36-bet
3. AVAZ O`TAR “ Har tilni biluv emdi bani odami jondir” she`ri
4. Cho`lpon “ Adabiyot nadir?” maqolasi 1914.y
5. Internet saytlari
6. Ziyonet.net

16 I.Yoqubov. Milliy uyg`onish davri o`zbek nasri. T. Toshkent, 2012, 36-bet